

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO NA VISÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS: AS PERCEPÇÕES E INOVAÇÕES EMPREGADAS NO CONTEXTO DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA

Emily Oliveira da Silva – Instituto Federal do Amazonas (2021008917@ifam.edu.br)

Evely Oliveira da Silva – Instituto Federal do Amazonas (2021008908@ifam.edu.br)

Rondon Tatsuta Yamane Baptista de Souza – Instituto Federal do Amazonas
(rondon.souza@ifam.edu.br)

Daiane Oliveira Medeiros – Instituto Federal do Amazonas (daiane.medeiros@ifam.edu.br)

Kaline Ziemniczak – Instituto Federal do Amazonas (kaline.ziemniczak@ifam.edu.br)

Sandro Ferronato Francener – Instituto Federal do Amazonas (sandro.francener@ifam.edu.br)

E-mail para contato: 2021008917@ifam.edu.br

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem DOI: 10.5281/zenodo.11702145

RESUMO

A educação desempenha um papel crucial na formação de indivíduos conscientes, onde as diversas práticas pedagógicas devem ser exploradas para melhorar a sua efetividade durante o processo de formação, podendo-se destacar a efetividade na fixação do conhecimento quando se une a teoria com a prática. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar como a implantação do Laboratório Multidisciplinar de Ciências e Laboratório de Gestão, contribuem para a promoção de atividades experimentais e para a melhoria das práticas pedagógicas dos docentes da educação profissional e tecnológica no Instituto Federal do Amazonas (IFAM) *campus* Itacoatiara. Para essa pesquisa, cinco professores que aplicaram aulas práticas nos laboratórios temáticos foram entrevistados. Foi possível perceber que a contextualização do ensino de Ciências surge como uma estratégia pedagógica valiosa para os professores da Instituição, pois incentiva a criatividade, a inovação e a busca por metodologias mais dinâmicas e participativas, principalmente através do uso de laboratórios criados com essa finalidade. Isso contribui para a valorização da profissão docente e para o desenvolvimento profissional dos educadores. Outra percepção sobre a contextualização do ensino analisada no estudo, é que ajuda os professores a se conectarem melhor com seus alunos, compreendendo suas realidades, interesses e necessidades.

Palavras-chave: Estratégias pedagógicas. Ensino técnico. Laboratórios temáticos.

1. INTRODUÇÃO

A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento intelectual e social dos indivíduos, onde a área de Ciências desempenha um papel crucial ao promover a compreensão do mundo natural e suas interações, permitindo que os estudantes se tornem cidadãos informados e conscientes. Para alcançar esse

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

objetivo, a contextualização do ensino torna-se uma ferramenta essencial nas mãos do professor de Ciências.

Atualmente, com tantas inovações surgindo rapidamente nas áreas científicas e tecnológicas, o conhecimento torna-se fator determinante e imprescindível, seja para a inclusão do homem no trabalho, seja para a compreensão de si mesmo e dos fenômenos da natureza (SANTANA, 2011). Desse modo, o uso de laboratórios em instituições de ensino é fundamental para novas experiências, para aprofundar os conhecimentos adquiridos durante as aulas e aprimorar o conhecimento na prática.

Os laboratórios temáticos oferecem várias contribuições significativas para a prática docente, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem e beneficiando tanto os professores quanto os alunos. A prática docente em laboratórios temáticos pode enriquecer a experiência profissional dos educadores, que podem adquirir habilidades de gestão do laboratório, planejamento de atividades práticas, avaliação de riscos e desenvolvimento de estratégias para lidar com situações desafiadoras.

As aulas práticas possibilitam aos estudantes a observação ou a manipulação de materiais e equipamentos, fazendo com que os discentes tenham um contato com os fenômenos abordados no ensino das disciplinas (LIMA *et al.*, 2013). Quando empregada adequadamente, desperta o interesse e a atenção dos estudantes, envolvendo-os em investigações científicas, compreensão de conceitos básicos, resolução de problemas e desenvolvendo habilidades (KRASILCHIK, 2004).

As atividades de laboratório há muito tempo desempenham um papel distinto e central na ciência do currículo e os educadores de ciências sugerem que muitos benefícios resultam do envolvimento dos alunos em atividades de laboratório de ciências (HOFSTEIN; LUNETTA, 1982, 2004).

Na prática docente, Carvalho e Gil-Pérez (2011) afirmam que cabe ao professor questionar as visões de ciência que determinam abordagens na escola de maneira repetitiva, dogmática e acrítica, e buscar experiências exitosas com o ensino de ciências, que se iniciam a partir do senso comum. A nossa abordagem de pesquisa foi pautada nas dificuldades que os professores de escolas públicas no estado do Amazonas atravessam ao “tentar” realizar atividades diferenciadas, aulas práticas e experimentos no âmbito da escola. A falta de estrutura física como os laboratórios temáticos inviabiliza muitas vezes as práticas que poderiam contextualizar o ensino de ciências, principalmente.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Para Grant e Hill (2006), os professores devem ser capazes de reconhecer e aceitar mudanças em suas funções e de sentir-se à vontade com a implementação de novas metodologias pedagógicas, migrando, de forma gradativa, para uma educação diferenciada e construtivista, centrada no aluno e não apenas no conteúdo. Essa forma de pensar foi determinante para a escolha do tema da pesquisa, fazendo com que o professor passe a utilizar o ensino de ciências pautado na sua contextualização e faça o uso de laboratórios para apoiar suas práticas pedagógicas no dia a dia escolar.

O desenvolvimento de atitudes favoráveis em relação à ciência costuma ser listado como um dos objetivos importantes do ensino, Hofstein e Lunetta (1982, 2004) sugeriram que o laboratório, como um ambiente social único, tem, quando as atividades são organizadas de forma eficaz, ótimo potencial para aumentar as interações sociais que podem contribuir positivamente para o desenvolvimento de atitudes e crescimento cognitivo.

Já no ensino de gestão, um dos maiores desafios é criar ambientes que levem o aluno a assimilar teoria e prática no contexto empresarial. O modelo de ensino convencional pode ser muitas vezes limitado ao processo de aprendizagem, pois nesse modelo há algumas limitações relacionadas a integração das disciplinas e suas correlações, além de não estimular uma postura crítica dos alunos (MELLO, 2004).

A partir dessas reflexões o trabalho transcorreu visando discutir os impactos das atividades práticas com base na teoria/prática mediante a inserção de laboratórios didáticos, que para Silva e Silva (2019) fortalece as propostas pedagógicas, abre novas perspectivas e enriquece a aprendizagem, sendo fundamentais na construção de um indivíduo crítico e atuante na sociedade. Com o objetivo de avaliar como a implantação do Laboratório Multidisciplinar de Ciências e do Laboratório de Gestão, no Instituto Federal do Amazonas (IFAM) *campus* Itacoatiara, contribui para a promoção de atividades experimentais e para a melhoria das práticas pedagógicas dos docentes da educação profissional e tecnológica.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

O projeto foi realizado no Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM) Campus Itacoatiara, km 08 AM 010. O campus dispõe de dois laboratórios, um multidisciplinar das disciplinas de Ciências (matemática, química, física e biologia) que apoiam as aulas práticas destes professores e outro de Gestão, no qual os alunos orientados e supervisionados pelos professores e pesquisadores membros da equipe realizaram atividades relacionadas à assistência técnica, consultorias, elaboração de planos de negócios e outros.

Para essa pesquisa, entre os meses de dezembro/2023 e março/2024, cinco professores que aplicaram as aulas práticas nos laboratórios temáticos de ciências e gestão, foram entrevistados. Na entrevista as perguntas foram voltadas para a percepção dos docentes quanto a contextualização do ensino e as possíveis formas de aplicá-la em suas disciplinas. Também foram questionados sobre o processo e utilização dos laboratórios em suas práticas pedagógicas e o impacto, positivo e/ou negativo, no processo de ensino aprendizagem. As entrevistas foram realizadas com o apoio de um questionário semiestruturado com 10 questões abertas.

As questões foram elaboradas e seguiram o seguinte roteiro:

- a) Idade, disciplina que ministra, tempo que atua e formação acadêmica.
- b) Como você percebe a importância da contextualização do ensino no ensino de ciências?
- c) Você acredita que a contextualização do ensino torna o aprendizado de ciências mais significativo? Por quê?
- d) Na sua opinião, quais são os benefícios de utilizar aulas práticas no ensino de ciências?
- e) As aulas práticas ajudam os alunos a compreenderem e aplicarem os conceitos científicos de maneira mais eficaz? Explique.
- f) Quais são os principais desafios que você enfrenta ao incorporar aulas práticas no ensino de ciências?
- g) Como você avalia o impacto das aulas práticas no interesse e na motivação dos alunos em relação às ciências?

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

- h) Quais estratégias você utiliza para conectar os conceitos científicos com situações do cotidiano dos alunos?
- i) Como você promove a aplicação prática dos conceitos científicos no ensino de ciências?
- j) Você acredita que a abordagem prática e contextualizada no ensino de ciências contribui para o desenvolvimento das habilidades científicas dos alunos? Por quê?
- k) Algum exemplo específico de aula prática ou atividade em que você conseguiu visualizar a importância da contextualização do ensino no ensino de ciências? Se sim, compartilhe essa experiência.

Os dados foram tabulados e as respostas analisadas individualmente a fim de mensurar o quanto e como foi a percepção dos docentes em relação a implantação dos laboratórios temáticos na instituição.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para análise dos resultados, os dados obtidos foram divididos em duas partes: A primeira parte apresenta a caracterização dos sujeitos da pesquisa, ou seja, sua formação acadêmica e as disciplinas que lecionam na instituição pesquisada. A segunda parte refere-se à análise da percepção dos docentes quanto à contextualização do ensino de ciências e a exploração dos contextos ligados às atividades práticas, incluindo o planejamento, as estratégias de ensino, a avaliação da aprendizagem e a percepção.

No que se refere à caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto à formação acadêmica, tempo que atua na profissão, idade, carga horária de aula e turmas em que lecionam, foi elaborado o quadro a seguir:

Quadro 01: Caracterização dos sujeitos da pesquisa

Idade	Tempo que atua	Turmas em que atua*	Carga horária	Graduação	Pós-graduação
34 anos	8 anos	1º e 2º ano ADM 1º e 2º ano AGRO 1º e 2º ano MSI	16	Química	Mestrado em Química. Doutorado em Química.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

34 anos	18 anos	2º ano ADM; 2º ano MSI 2º ano AGRO	14	Ciência e Tecnologia. Engenharia Aeroespacial Matemática	Mestrado em Engenharia Mecânica.
38 anos	7 anos	2º ano ADM 2º ano AGRO 2º ano MSI	12	Ciências Biológicas	Mestrado em Genética. Doutorado em Ciências
40 anos	18 anos	1º e 2º ano ADM 1º ano AGRO 1º e 2º ano MSI	16	Física	Mestrado em Física
34 anos	9 anos	2º e 3º ano ADM 2º ano AGRO	14	Ciências Contábeis	Mestrado em Administração

* Todas as turmas são do curso técnico de nível médio.

(ADM = Administração; AGRO = Agropecuária; MSI = Manutenção e Suporte em Informática).

Fonte: Os autores, 2024.

O regime de trabalho dos entrevistados é de 40 horas com dedicação exclusiva e têm em média 12 a 16 horas aula semanais. O restante da carga horária é dedicada à pesquisa e extensão, além de atividades administrativas como coordenação de curso, chefia de setor entre outras, conforme prevê a Resolução nº 66-CONSUP/IFAM, 15 de dezembro de 2017.

A realidade de um docente do Instituto Federal é diferente dos docentes de escolas estaduais, existe uma carga horária máxima por lei e isso flexibiliza e permite que os professores possam atuar em projetos ligados à sua prática docente.

Esses projetos têm permitido que os laboratórios, em especial o de ciências e o de gestão possam ser equipados com recursos captados de agências de fomento, como é o caso da FAPEAM. Neste caso em especial, os dois laboratórios foram montados e equipados com recursos externos e proporcionaram oportunidades aos professores e aos alunos de vivenciar e experimentar aulas práticas contextualizadas aos temas ligados a cada disciplina.

As entrevistas ocorreram antes ou depois da implantação do laboratório com o objetivo de entender a percepção dos docentes acerca de aulas contextualizadas.

Para os professores, a contextualização do ensino favorece o aprendizado do aluno, uma vez que eles passam a visualizar o que está sendo ministrado e o porquê se aplica cada um dos conceitos abordados, conforme apontam Trevisan e Martins (2006). Assim, um conceito teórico passa a ter um porquê de existir e assim fica mais

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

fácil o entendimento e compreensão. Neste contexto, os entrevistados relatam sobre a contextualização do ensino:

“Sim, por que trazer esse significado do conteúdo para o aluno, fazer com que aquilo seja e faça sentido para o aluno que tipo ela veja tipo, pra que tô aprendendo isso ou por que isso é relevante, pra aprender fenômenos? Uma vez eu vi um professor falar, porque os alunos muitas vezes questionam isso, sobre o conteúdo, para que vou usar, mas isso cria base para o aluno poder ser mais crítico, até ele saber conversar com uma pessoa sobre o assunto, ter sua opinião. Então essas coisas que a gente faz de tornar mais significativo é para o aluno ele ser mais crítico e poder ver as coisas e poder argumentar a respeito dos fenômenos que estão aí nos noticiários, é nisso que a gente pensa, e eu como professora que tenho que trazer isso, por que o aluno muitas vezes sozinho ele não vai saber trazer isso” (Entrevistado 03).

Já outro professor relata que:

“Com certeza. Porque o que acontece se a gente pega um exemplo da física? Eu pego uma fórmula do movimento uniforme e apenas aplico, matematicamente falando. O aluno pode achar que aquilo é enfadonho, que aquilo não serve para nada, que aquilo é só um exercício pra nada. E uma vez que a gente contextualiza para ele, diz que aquela equação, ela é utilizada em algum lugar específico, como é o caso da previsão da Lua, da posição da Lua ou previsão. A previsão de outros corpos que a gente conhece. E aí ele fica mais interessado em saber como é que funciona aquela equação na prática.” Esses relatos demonstram que a contextualização é eficaz no ensino, independentemente da disciplina cursada, desta forma todos os professores poderiam apresentar seus conteúdos pensados para esse foco (Entrevistado 04).

É possível perceber na fala dos sujeitos pesquisados que as aulas com atividades práticas engajam mais a participação dos alunos e facilitam na compreensão do conteúdo para aplicação no dia-a-dia, o que corrobora com Hodson (1994) e Souza *et al.*, (2005), que destacam que esse tipo de aprendizado estimula a imaginação, a curiosidade e o raciocínio, ocorra de forma significativa, proporcionando uma mudança conceitual e a construção do próprio conhecimento.

No ensino de matemática quando se expõe o conteúdo de cálculo de área ou volume os alunos demoram a compreender, porém ao se explicar que a área é utilizada para saber o tamanho de uma casa ou um terreno e o cálculo de volume se aplica na quantificação de líquidos em uma caixa d'água, por exemplo, é possível perceber a importância e compreender melhor o conteúdo apresentado. Neste caso, a contextualização é vista como uma estratégia de aplicação do conceito de matemática na prática (REIS; NEHRING, 2017).

Já no ensino de ciências agrárias o volume e área podem ser empregados no cálculo de densidade de estocagem de peixes em um viveiro, o número de animais que poderão ser colocados em uma determinada área, o número de frangos que serão colocados em um galpão, e assim com os conceitos matemáticos o emprego das

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

fórmulas e ensinamentos teóricos passam a ter sentido para aluno. Algo a ser observado nesse tipo de abordagem é o domínio de conteúdo, Lopes e Allain (2002) destacam que os professores que desejam fazer uso de atividades práticas contextualizadas como uma metodologia alternativa e mais dinâmica, precisam dominar os conteúdos ministrados com bastante precisão, uma vez que nesse tipo de aula os alunos se envolvem mais e precisam entender a aplicabilidade dos conteúdos ministrados.

Para contextualização de temas específicos, os professores relatam que o uso de simuladores de realidade empresarial, problemas atuais sobre o clima, matérias jornalísticas recentes, problemas identificados em plantações ou criação de animais, jogos de simulação de vendas e gerenciamento, são formas aplicadas pelos docentes para demonstrar que os conteúdos teóricos podem ser aplicados no dia-a-dia mesmo eles não tendo essa percepção a priori.

Na Instituição pesquisada, a contextualização se dá de forma mais efetiva em disciplinas técnicas, onde os docentes apresentam os conteúdos sempre utilizando exemplos práticos e ligados ao cotidiano dos alunos. Nas aulas de administração e contabilidade o uso de jogos financeiros, aulas no Laboratório de Agroindústria, produzindo bolo ou brigadeiro para precificação dos produtos e obtenção de margem de lucro, receita bruta e líquida, custos fixos e variáveis também podem ser aplicados.

Além da contextualização, há também a interdisciplinaridade onde os professores podem planejar aulas pensando em conteúdos afins entre duas ou mais disciplinas favorecendo o uso de recursos públicos e fazendo com que os discentes passem a entender que os conteúdos ministrados têm ligação de mais uma “*caixinha de matérias*”, um exemplo utilizado nesta escola estudada poderia ser o emprego da aquaponia, que é uma técnica que integra a hidroponia e a piscicultura. Neste exemplo professores de química, biologia, agricultura, administração, contabilidade e zootecnia podem se favorecer do ambiente não formal de ensino para ministrar suas aulas. O professor de biologia terá plantas e animais para fazer suas práticas e apresentar seus conteúdos de forma interdisciplinar com as aulas de química, agricultura e zootecnia. Nas aulas de contabilidade rural os alunos poderão, além de precificar os produtos, entender como se dá essa produção, fazer um escalonamento para suprimento do comércio em épocas mais propícias à venda, entre outros assuntos abordados pelos professores.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No que diz respeito à abordagem prática e contextualizada para o desenvolvimento das habilidades científicas dos alunos, os professores relataram que as atividades propostas por eles durante as aulas melhoram o desempenho dos alunos, um dos entrevistados relata que os discentes que participam de projetos têm mais facilidade na percepção dos conteúdos, pois, já vivenciam problemas e as suas soluções. Um professor comentou:

“Acredito na contextualização, a contextualização é o motivo de existir o ensino. Se a gente não tivesse uns problemas para serem resolvidos, que é aquela questão, a gente tem as perguntas na ciência e elas vão sendo respondidas e as perguntas vão surgindo a partir de necessidade. Um exemplo claro que eu sempre uso com os alunos é a questão de como foi descoberto as relações da força gravitacional. A força gravitacional foi descoberta a partir de uma necessidade de se entender as marés. Os países que têm ele ou o litoral com oceanos, eles têm um problema de marés ou quando o nível do mar sobe, desce todo dia, pelo menos duas vezes ao dia. O mar sobe e desce. E aí, pela necessidade de se descobrir porque isso acontecia, então o cientista chamado Issac Newton, ele desenvolveu ali a teoria deles que hoje a gente conhece como força gravitacional. Então, essa contextualização não pode estar fora de sala de aula, ela tem que estar ali linkada com todo o conteúdo, porque senão se torna só um, no caso da física, uma fórmula no qual o aluno pega o número, coloca dentro da fórmula e chega no resultado. Então, isso não faz sentido nenhum, fisicamente falando, a gente precisa entender todo o contexto onde aquela fórmula é importante.”

A visão do entrevistado corrobora com Ricardo (2003), que afirma que a contextualização dá significado ao que é ensinado aos alunos, o que, conseqüentemente, desperta o interesse dos mesmos.

Entre as atividades relatadas para a contextualização do ensino de ciências, foram citadas:

Quadro 02: Estratégias de contextualização do ensino propostas pelos docentes entrevistados

Disciplina	Estratégia
Contabilidade e Empreendedorismo	Simulador de realidade empresarial Jogos de tabuleiro, tipo <i>Banco Imobiliário</i>
Física	Histórias recentes Contexto em que o discente está inserido Imagens Visita técnica
Matemática	Relaciona historicamente com o conteúdo e também elenca vídeos ou matérias que faz com que esses conceitos apareçam no nosso cotidiano, modelagem matemática utilizando dados da pandemia, Exemplos de função

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Biologia	Exemplos teóricos Extração de DNA em cebola, osmose com casca de ovo
Química	Aprendizagem baseada em problemas <i>Design thinking</i> Simulador <i>Phet</i> da Universidade do Colorado

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

Alguns exemplos de atividades contextualizadas são citadas por Souza *et al.*, (2019) para as disciplinas de biologia, química, física e matemática.

Quadro 03: Exemplos de atividades e conteúdos contextualizados em uma escola pública de nível médio no interior do Amazonas

Disciplina	Atividade ministrada
Matemática	Cálculo de área utilizando estruturas físicas já montadas na escola, conceitos de geometria plana, perímetro de formas geométricas, área e volume de uma caixa d'água.
Física	Óptica e empuxo utilizando aquários, medidas de temperatura no sol e na sombra, eletricidade e consumo de energia utilizando equipamentos eletrônicos.
Biologia	Ciclo de nutrientes utilizando aquários e/ou vasos, hibridação e leis de Mendel em hortas e aquários, embriologia, gametogênese e metamorfoses com girinos ou insetos.
Química	Sistema tampão utilizando a aquaponia, ciclo do nitrogênio com aquaponia, função do macronutrientes com vegetais, biomoléculas e excreção de nutrientes com diferentes espécies animais.

Fonte: Adaptado de Souza *et al.*, 2018.

Analisando os quadros 02 e 03, podemos refletir quanto ao uso de ensaios, atividades práticas ou simuladores que são usados por professores da rede pública de ensino, as atividades são simples e demandam poucos materiais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, traz em seu texto diversas discussões sobre a contextualização do ensino, e nos Projetos Pedagógicos dos cursos técnicos integrados do IFAM a utiliza como um de seus pilares.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Diversos autores citam a contextualização como forma de aprimorar o ensino e facilitar o processo de ensino aprendizagem dos alunos, Machado (2005) enfatiza que contextualizar é uma estratégia fundamental para a construção de significados, já Rangel (2002) apresenta a contextualização como um princípio curricular, a partir das experiências vivenciadas pelos alunos, assim como Lopes (2002) que descreve explicitamente que o conceito de contextualização como a ideia da aprendizagem considerando a vivência de situações do dia a dia.

Assim, o professor, além de conhecer os conteúdos, deve ser capaz de conectá-los com os conhecimentos prévios, descritos por Ausubel (2003) como subsunçores. Desta forma os alunos compreendem melhor os conteúdos utilizando saberes e experiências prévias, como por exemplo alunos que são oriundos da zona rural e já tem vivências com animais de criação. Nestes casos os conhecimentos adquiridos mesmo que empiricamente favorecem o aprendizado de conteúdos técnicos no curso de agropecuária. Discentes com vivência em plantações co-relatam melhor os conteúdos ministrados o que facilita o seu entendimento e, conseqüentemente, o trabalho docente.

Refletindo sobre os conteúdos de informática, percebemos que alunos que já manuseiam computadores passam a compreender os conteúdos com mais facilidade, diferentemente dos alunos que não tiveram essa oportunidade. Isso pode nos parecer óbvio, porém o entendimento sobre esse processo nem sempre é compreendido pelos docentes em suas práticas pedagógicas.

Desta forma, apresentar conteúdos utilizando projetos, aulas práticas e simulações favorecem segundo os entrevistados a compreensão dos conteúdos, pois os alunos “*enxergam*” o que está sendo posto por eles como relatado pela professora de biologia entrevistada na pesquisa:

“A minha disciplina como é biologia, tem muitos assuntos que são muito abstratos para os alunos, não é algo concreto que eles possam visualizar os fenômenos biológicos acontecendo, como por exemplo, quando falamos de fisiologia humana, ver todos os órgãos humanos como funcionam até a nível de célula, eles têm que imaginar muito para poder entenderem o conteúdo. Então fazendo a contextualização, porque contextualização é isso, é fazer com que fique mais acessível o conteúdo para o aluno. E fique mais próximo da realidade deles com exemplos e com bastante atividade prática para que eles possam observar aquele fenômeno biológico de uma forma prática, então tendo instrumentos para gente poder pensar nesse conteúdo, tipo o que posso fazer para contextualizar isso para o aluno pra poder ele entender melhor e imaginar o fenômeno acontecendo e vendo acontecer e ele entender o fenômeno, por que ficar só na teoria só explicando no slide e vídeos muitos alunos não conseguem entender. Então isso que vejo a importância, quando o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

assunto é possível de ser contextualizado e ser trabalhado na prática, por mais simples que seja, às vezes a gente pensa que parece algo bobo, aquela coisa pequena faz a diferença para o aluno entender o conteúdo.”

Já para o professor de matemática, o ensino tem sido muito compartimentado, ele argumenta que:

“... a gente hoje vive numa economia globalizada, onde os assuntos estão relacionados. Talvez um pouco do interesse que os alunos vêm perdendo pela educação clássica, justamente por a gente ter um ensino que é muito compartimentalização e não se consegue ver uma aplicação direta daquele conhecimento na vida prática. Então você mostrar uma aplicação prática onde essa correlação é mais nítida, né? Acho que pode trazer motivação para o aluno ter mais interesse em se aprofundar naquele assunto abstrato.”

O entrevistado destaca que essa divisão do conhecimento em compartimentos estanques pode ser um dos motivos pelos quais os alunos estão perdendo o interesse pela educação clássica. Ele argumenta que os estudantes não conseguem ver uma aplicação direta do conhecimento adquirido em suas vidas práticas. A solução proposta é a integração de aplicações práticas e demonstrações claras de como diferentes áreas do conhecimento se relacionam entre si e com o mundo real. Isso pode aumentar a motivação dos alunos e incentivar um interesse mais profundo em matérias que inicialmente parecem abstratas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível perceber que a contextualização do ensino de Ciências surge como uma estratégia pedagógica valiosa para professores da Instituição, pois incentiva a criatividade, a inovação e a busca por metodologias mais dinâmicas e participativas, principalmente através do uso de laboratórios criados com essa finalidade. Isso contribui para a valorização da profissão docente e para o desenvolvimento profissional dos educadores.

Outra percepção sobre a contextualização do ensino analisada no estudo, é que ajuda os professores a se conectarem melhor com seus alunos, compreendendo suas realidades, interesses e necessidades. Isso facilita a construção de relações mais significativas e empáticas, promovendo um ambiente escolar mais acolhedor e propício à aprendizagem, favorecendo em maior grau o crescimento acadêmico de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

todos os envolvidos, ou seja, não apenas beneficia os alunos, mas também os docentes e a instituição, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional, valorização e engajamento na construção de uma educação mais inclusiva, significativa e transformadora. Desse modo, é essencial promover uma educação mais relevante, inovadora e eficaz, que atenda às necessidades e expectativas de todos os envolvidos no processo educativo.

Contudo este é apenas o ponto de partida para outras atividades e projetos que poderão surgir para cumprir o papel Institucional de levar ensino de qualidade, pesquisa e extensão à comunidade em que está inserida.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos**: Uma Perspectiva Cognitiva. Lisboa: Paralelo, 2003.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Brasília, 1996. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 02.05.2024.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREZ, Daniel de. **Formação de professores de ciências: tendências e inovação**. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

GRANT, Michael M; HILL, Janette. R. Weighing the risks with the rewards: implementing student-centered pedagogy within high-stakes testing. In: LAMBERT, Richard; MCCARTHY, Christopher. **Understanding teacher stress in an age of accountability**. Greenwich: Information Age Press, p. 19-42, 2006.

HODSON, Derek. Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. **Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas**, v. 12, n. 3, p. 299-313, 1994.

HOFSTEIN, Avi. The laboratory in chemistry education: Thirty years of experience with developments, implementation, and research. **Chemistry education research and practice**, v. 5, n. 3, p. 247-264, 2004.

HOFSTEIN, Avi; LUNETTA, Vincent N. The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. **Review of educational research**, v. 52, n. 2, p. 201-217, 1982.

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS. Conselho Superior. Resolução nº 66 de 15 de dezembro de 2017. **Dispõe sobre as atividades Docentes e a Distribuição da Carga Horária Semanal da Docência no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Plano de Carreiras do Magistério Federal no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM**. Manaus, 2007. Disponível em: <bit.ly/3WNZIFO>. Acesso em: 13.05.2024.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

KRASILCHIK, Myriam. **Prática de ensino de Biologia**. Universidade de São Paulo: EDUSP, 2004. LIMA, Jane Helen Gomes; DE SIQUEIRA, Ana Paula Pruner; COSTA, Samuel. A utilização de aulas práticas no ensino de ciências: um desafio para os professores. **Revista Técnico-Científica do IFSC**, p. 486-486, 2013.

LOPES, Alice Casimiro. Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio e a submissão ao mundo produtivo: o caso do conceito de contextualização. **Educação & Sociedade**, v. 23, n. 80, p. 386-400, 2002.

LOPES, G.C.L.R., ALLAIN, L.R. Lançando um olhar crítico sobre as saídas de campo em biologia através do relato de uma experiência. In: **Encontro Perspectivas do Ensino de Biologia**, 8, 2002, São Paulo. Anais. São Paulo: FEUSP/USP, 2002.

MACHADO, Nilson José. Interdisciplinaridade e Contextualização. In: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): Fundamentação Teórica-Metodológica**. Brasília: O Instituto, 2005.

MELLO, Guiomar Namó. Transposição didática: a mais nobre (e complexa) tarefa do professor. **Revista Nova Escola**, v. 178, 2004.

RANGEL, Ana J. **O Ensino de Física e a Formação de Competências e Habilidades Cognitivas na primeira série do Ensino Médio**. 2002. Tese de Doutorado. Dissertação de mestrado. Brasília: UCB.

REIS, Ana Queli; NEHRING, Cátia Maria. A contextualização no ensino de Matemática: concepções e práticas. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 339-364, 2017.

RICARDO, Elio Carlos. Implementação dos PCN em sala de aula: dificuldades e possibilidades. **Física na escola**, v. 4, n. 1, p. 8-11, 2003.

SANTANA, Salete de Lourdes Cardoso. **Utilização e gestão de laboratórios escolares**. UFSM, Santa Maria - RS, 2011.

SILVA, Adriana Cláudia Câmara da; SILVA, Arkeley Xênia Souza da. Atividades Práticas de Ciências no Laboratório para Estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Natal/RN. **CONEDU VI Congresso Nacional Educação**, 2019.

SOUZA, K. R. O. et al. **O papel das atividades práticas-laboratoriais no ensino de genética**. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA, 1., e ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA, 3., 2005, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, p. 343-346, 2005.

SOUZA, Rondon Tatsuta Yamane Baptista de; SOUZA, Leandro de Oliveira; OLIVEIRA, Sarah Ragonha de; TAKAHASHI, Erico Luis Hoshiba. Formação continuada de professores de ciências utilizando a Aquaponia como ferramenta didática. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 25, p. 395-410, 2019.

TREVISAN, Tatiana Santini; MARTINS, Pura Lúcia Oliver. A prática pedagógica do professor de química: possibilidades e limites. **UNirevista**. v. 1, n° 2, 2006.